

face

- 1' (=55) [...] 'a₂¹ nam-'ur¹-[saĝ-...]
 2' (=55) [...] -ni-im-de₂-de₂
 3' (=56) [...edi]n-na giri₃-ni bi₂-in-gub

rev.

- 1 (=57) [...ħaš]ħur r^{ĝeš}₁taškarin-na-ka
 2 (=57) [...-n]i-sag₃-sag₃-ge
 3 (=58) [...d]e₃[?]-re₇[?]₁-eš-am₃
 4 (=58) [...]-'bi₂[?]₁-i[n[?]-ĝar[?]]

Bibliographie

P. DELNERO, *Variation in Sumerian Literary Compositions: A case study based on the Decad*. Dissertation Philadelphia 2006.

D.O. EDZARD, “Gilgameš und Ĥuwawa A. I. Teil” ZA 80 (1990) p.165-203.

D.O. EDZARD, “Gilgameš und Ĥuwawa A. II. Teil” ZA 81 (1991) p.165-233.

Margaret JAUQUES, Université de Zurich <margaret.jaques@uzh.ch>

10) Bilgameš, Enkidu et le monde infernal 147-164 — Dans un article récent (2018), P. Steinkeller a remis en question l’interprétation usuelle de *GiEN* 147-164, à savoir que Bilgameš contraindrait les jeunes gens d’Uruk à jouer avec lui à un jeu, quelle que soit la nature exacte de ce jeu¹. Il écrit à la p. 159 :

« But this is a completely preposterous idea. What kind of a team ball-game is this, one that continues day after day, from sunrise till sunset, and that involves many players but only *one* stick ?! The text makes it clear that the handling of the *pukku* and *mekkû* was done *exclusively* by Gilgameš, with the suffering of the young men of Uruk being merely a result of those actions. »

Et un peu plus loin (pp. 160 sq.) :

« There cannot be any doubt, I believe, that the *pukku* and *mekkû* formed some kind of a percussion instrument or noise maker, which Gilgameš used to mobilize the men of Uruk for corvée work, and probably also to keep them working. [...] Therefore, one can be quite confident that *pukku* was either a type of drum or some sort of an idiophone, with the *mekkû* constituting the accompanying drumstick or beater. » Lui-même propose de traduire les ll. 151-164 de la manière suivante (p. 172) : « (With) the ‘drum’ he makes a request, he brings out the ‘drum’ into the broad street. He sounds the ‘noise-maker’, he brings out the ‘noise-maker’ into the broad street. The young men of his city whom the ‘drum’ requested, the free citizens –(even) the sons of widows– he puts loads (of building materials) on their backs. ‘Oh my neck, oh my back!’ they are lamenting. The ones who had mothers, (their mothers) brought food for them. The ones who had sisters, (their sisters) poured drink for them. After the dusk fell down, at the spot where he had laid down the ‘drum’, he drew a mark. He lifted his ‘drum’ before him and carried it to his house. At dawn, as he was again putting loads on their backs at the spot where he had drawn a mark, because of the oppression of widows, because of the outcry of young girls, his ‘drum’ and his ‘drumstick’ fell down to the bottom of the Netherworld. »

Indépendamment du fait que je ne vois pas sur quoi repose l’affirmation qu’il y aurait seulement « *one stick* » et que « the handling of the *pukku* and *mekkû* was done *exclusively* by Gilgameš » (cursives de l’auteur²), la traduction de Steinkeller, aussi séduisante soit-elle contextuellement, soulève de nombreuses difficultés philologiques. Je me contente de mentionner les principales d’entre elles :

— que *ella₂/pukku* désignent un instrument de musique (Steinkeller pp. 161-163 et 171 n. 52) est rendu assez peu probable par Volk 1998 : 200, l. 74 (commentaire pp. 243 sq.), où Innana dit faire rouler les têtes comme de lourds *ella₂/pukkû*.

— du₁₁-du₁₁-ge (ll. 151 sq.) ne peut pas être une forme verbale conjuguée imperfective (Steinkeller p. 172: “he makes” [151], “[h]e sounds” [152]).

— Aux ll. 151 sq., les deux textes de Nippur (N1 et N24) ont na-mu-un-e. Si e était une graphie non-standard de e₃ (Steinkeller p. 171, n. 53), on attendrait alors na-mu-un-e-de₃ (comp. na-mu-un-e₃-de₃ dans Ur3).

— Une lecture bun_x de IM n’est sinon pas attestée à l’ép. paléobab. Ici, N1 et N9 auraient bun_x pour bun₂ à la l. 152 (Steinkeller p. 171, n. 52).

— Il est difficilement crédible que ib_2 - ba u_5 - a (ll. 154 et 161) remonte à $*ib_2$ - bi - a i_3 - u_5 - a (Steinkeller p. 171, n. 54), entre autres raisons parce que N1 à r_1^1 - ib_2 - u_5 - a à l. 154 et ib_2 - u_5 - a à l. 161. Je ne connais par ailleurs aucune forme verbale du type i_3 - u_5 (-...) à Ur III ou à l'ép. paléobab., et l'on aurait de toute façon attendu une forme transitive.

— $\dot{s}u$ du_3 - du_3 pour $\dot{s}u$ du_8 - du_8 (Steinkeller pp. 171 sq., n. 55) serait attesté dans les sept duplicats (quatre de Nippur et trois d'Ur). Dans les textes littéraires paléobab., $\dot{s}u$ du_8 n'est sinon pas une graphie alternante de $\dot{s}u$ du_3 .

Dans ces conditions, l'interprétation traditionnelle, aussi obscure soit-elle dans le détail, me semble être clairement préférable.

Notes

1. V. par ex. Attinger 1993 :676 ; Afanasieva 1998 :21 sqq. ; Cooper 2002 :78 sq. ; Klein 2002 :194 ; Limet 2002 :102/104 ; George 2003 :899 sq. ; Rollinger 2008 :15-23 ; Gadotti 2014 :266-268 ; Attinger 2008-2009/2015 :14 sq. ; Attinger 2015 :245.

2. Dans Attinger 2008-2009/2015 :14 sq., je traduisais les ll. 151-156 (version de Nippur) ainsi : « Lui qui désirait depuis toujours une boule, joue à la boule dans les *larges* rues, lui toujours prêt à se vanter, se vante dans les *larges* rues. Comme lui, il chevauche la troupe (des) enfants des veuves, 'Oh, ma nuque, oh, mes hanches', se lamentent-ils. »

Bibliographie

AFANASIEVA, V. 1998 : Rationales und Irrationales im antiken Denken oder aus dem Blickwinkel des Dichters, dans: J. Prosecky (ed.), *The Intellectual Life of the Ancient Near East. Papers Presented at the 43rd Rencontre assyriologique internationale, Prague, July 1-5, 1996*, 19-28.

ATTINGER, P. 1993 : *Eléments de linguistique sumérienne. La construction de $du_{11}/e/di$ « dire »*. OBO Sonderband.

— 2008-2009/2015 : Bilgameš, Enkidu et le monde infernal (1.3.1), <http://www.iaw.unibe.ch/atinger> > Übersetzungen.

— 2015 : Compte rendu de Gadotti 2014, ZA 105, 235-249.

COOPER, J.S. 2002 : Buddies in Babylonia : Gilgamesh, Enkidu, and Mesopotamian Homosexuality, dans : T. Abusch (ed.) *Riches Hidden in Secret Places : Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*, 73-85.

GADOTTI, A. 2014 : « *Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld* » and the Sumerian Gilgamesh Cycle. UAVA 10.

GEORGE, A.R. 2003 : *The Babylonian Gilgamesh Epic*.

KLEIN, J. 2002 : A New Look at the "Oppression of Uruk" Episode in the Gilgameš Epic, dans : T. Abusch (ed.) *Riches Hidden in Secret Places : Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*, 187-201.

LIMET, H. 2002 : Les jeux dans les mythes et dans les rituels de Mésopotamie, Acta Orientalia Belgica 16, 95-114.

ROLLINGER, R. : TUM- ba u_5 - a in « Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt » (Z. 154/161) und dessen Konnex zu den Spielgeräten $^{\text{SIS}}ellag/pukku$ und $^{\text{SIS}}E.KID$ - $ma/mikkû$, JCS 60, 15-23.

STEINKELLER, P. 2018 : The Reluctant En of Inana – or the Persona of Gilgameš in the Perspective of Babylonian Political Philosophy, JANEH 5, 149-177.

VOLK, K. 1989 : *Die Balağ-Komposition Úru Àm-ma-ir-ra-bi. Rekonstruktion und Bearbeitung der Tafeln 18 (19ff.), 19, 20 und 21 der späten, kanonischen Version*. FAOS 18.

Pascal ATTINGER (29-12-2018) <pascal.atinger@iaw.unibe.ch>

Rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel

11) Un nouveau duplicat de la Lamentation sur Sumer et Ur — IB 472b, publié récemment par C. Wilcke¹⁾, n'est pas un fragment de lettre littéraire (ainsi Wilcke, op. cit. p. 58, avec hésitation), mais un duplicat de la *Lamentation sur Sumer et Ur* (ll. 313-318): (313) [...] ir- [...] ²⁾ / (314) [...] ^{d19}nanna¹⁹-kam [...] / (315) [...] ^{gen7} ^{gu3} ^{bi2}-^{ib}-^{du11}-[...] / (316) [...] ^DU² ^{ku3}-^{ga}¹⁹(BI) si mu-un¹⁹-^rx¹-[...] / (317) [...] ^rx¹ ^{ges}na^{ges}a³ ^{ge}š-... / (318) [...] ^glin³ ^{d1}ranna¹-kam [...]. Le texte composite du passage est:

313) kiri₁₃ maḥ-ba gud udu i₃-AK-e³⁾ ir nu-mu-un-u[r₅-ur₅]-e

314) bur-saḡ(-ta) a₂-siki^l ^dnanna-ka(m) za-pa-aḡ₂-bi ba-ra-[g]ul

315) e₂ gud-^{gen7} ^{gu3} ^{bi2}-^{ib}(₂)-^{du11}-ga-a-ri si-ga-bi ba-^rdu₃¹⁹

316) mu(-un)-ku_x(DU) ku₃-ga si nu(-mu)-un-sa₂-e ḡar-ra-bi ba-su₃-^rud¹

317) ^{NA4}ḤAR (^{ges}) na^{ges}a³ ḡeš-gana^{na} i₃-ku-ku lu₂ nu-um-ši-gurum-e